

ЭПИСТЕМИОЛОГИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Искандарова Шамсиябону

Докторант Бухарского государственного университета

e-mail: iskandarovashamsiyabonu@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10911294>

АННОТАЦИЯ. Известно, что теория познания в философии называется эпистемологией. В этот момент возникает закономерный вопрос о том, дают ли художественные произведения, произведения искусства, оставленные творцами, такие же знания, как естественные науки. В данной статье рассматривается художественная литература и ее эпистемологическая ценность.

Ключевые слова: художественная литература, знание, эпистемология, произведение искусства, когнитивисты, постмодернизм, некогнитивисты.

ANNOTATION. It is known that the theory of knowledge in philosophy is called epistemology. At this point, a logical question arises about whether works of art, works of art left by creators, provide the same knowledge as the natural sciences. This article examines fiction and its epistemological value.

Key words: fiction, knowledge, epistemology, work of art, cognitivists, postmodernism, noncognitivists.

С момента создания человечество пытается что-то познать, изучить, понять, создать что-то новое. В результате этого зародились наука, отрасли науки и знание. В основе любой науки и научной концепции лежит теория познания и понимания жизни и существования. В философии эта отрасль называется эпистемологией.

Понятие эпистемология происходит от греческих слов «эпистема» и «логос». Оно переводится как «эпистема» — «знание», и «логос» — «учение», «разум». Эти переведенные слова выражают несколько значений греческих терминов и объясняют различные аспекты области эпистемологии. Хотя эпистемология, то есть понятие познания, как термин, была введена в науку несколько столетий назад, в основном это направление углубленно изучалось в области философии¹. Итак, теория познания вошла в литературоведение через философские учения. Потому что, чтобы полностью понять идею художественного произведения и понять первоначальную цель автора, необходимо прийти до философии

¹ Wolenski, Jan, 2004, 'History of Epistemology', in I. Niiniluoto, M. Sintonen, and J. Wolenski(eds.) 2004, 3-54.

определенного произведения. Здесь возникает закономерный вопрос, дает ли художественная литература еще и научное понимание, новое знание или она лишь доставляет эстетическое удовольствие и обогащает художественное воображение. Когда мы ознакомились с мнениями ученых по этому поводу, мы увидели, что они разделились на несколько групп. В частности, одна группа экспертов считает, что художественная литература способна влиять, а не передавать знания, в то время как другие ученые пытаются доказать, что художественные произведения имеют эпистемологическую ценность.

Большая группа литературоведов выступает против этой идеи, то есть пытаются доказать, что произведение искусства помимо эстетического удовольствия может дать определенные знания и навыки. Но возникает вопрос, какие знания и понятия дают произведения искусства и как эти знания освещаются в художественном произведении. Потому что события и персонажи художественных произведений являются продуктом воображения писателя, и являются событием, не изображающим реальную жизнь.

Как всем известно, произведения искусства на самом деле являются средством проявления нашей культуры, образа жизни и тех идей, которые нам привиты. Эта идея, т. е. ценность художественной литературы, является центром гуманистических концепций. Через свои произведения искусства писатели делятся своими мыслями, знаниями и опытом о природе мира и даре жизни, который дан человечеству в целом и себе в частности, и вот что значит познать мир, с целью обучения и информирования, преподавание является величайшим познавательным достижением художественной литературы.

Многие ученые и исследователи придерживаются мнения, что литература имеет гносеологическую ценность, то есть произведения искусства дают человеку знания и понимание наряду с точными и естественными науками. Эта точка зрения по-разному понимается и принимается владельцами разных областей, то есть некоторые считают, что художественная литература дает знания и понимание об окружающем нас мире и людях, учит человека думать, размышлять, развивать новые мысли и перспективы. Они утверждают, что это обогащает воображение человека и побуждает его взглянуть на мир по-новому. К таким ученым относятся Ноэль Кэрролл, Нельсон Гудман, Дэвид Дэвис, Джон Гибсон, Мэтью Киран и Питер Киви. В частности, Нельсон Гудман так комментирует роль

литературы: «Основная цель искусства — получить знания и понимание посредством общения»². А Мэтью Киран в своей работе «Value of art» («Цена искусства») оценивал литературу как инструмент, «улучшающий нравственные взгляды» и «обеспечивающий более глубокое понимание человеческого состояния». Эта группа ученых считает, что литература – это не просто пустая трата времени, она рассматривается как отдельная область, и понять гносеологическую ценность литературы можно только в том случае, если ее читать с достаточными знаниями и опытом. По мнению Ноэля Кароля, некоторые произведения искусства могут принести читателю аргументы. Только эти аргументы представлены в скрытом или художественном контексте, а не открыто, как в точных науках.³ Питер Киви, напротив, имеет несколько иное мнение о проблеме и ее доказательстве, приведенном в произведении. По его словам, хотя в литературном произведении аргументация не представлена открыто, только те читатели, которые глубоко изучили область литературы и часами анализировали литературное произведение, поймут содержащиеся в нем знания.

Хотя их немного, некоторые ученые выступают против приведенных выше взглядов и поддерживают мнение, что область художественной литературы и литературы не имеет гносеологического значения, как естественные и конкретные науки, то есть не дает знания и понимания, то есть лишь они выдвигают мнение, что оно имеет эстетическую ценность. Мы называем их некогнитивистами (антикогнитивистами). В частности, американский писатель и философ Алекс Розенберг в своих критических взглядах на литературу говорит: «Если смотреть на нее через реальные понятия, литература не является областью, которую можно серьезно рассматривать и глубоко изучать. К нему относятся серьезно, когда речь идет о развлечениях, мире и духовном удовлетворении, которые дает литература. Не относитесь к этому как к знанию и мудрости»⁴.

Питера Ламарка, Стайна Олсена и Джерома Стольница можно назвать сторонниками некогнитивизма⁵. Британского эстетика и философа эстетики искусства Питера Ламарка в своих

² Nelson Goodman, *Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols* (Indianapolis, IN: Bobbs-Merrill, 1968), 255–265

³ Carol, Noel. "The Wheel of Virtue: Art, Literature, and Moral Knowledge." *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*. 2002. 60: 3-26.

⁴ Alex Rosenberg, *The Atheist's Guide to Reality* (New York: Norton, 2012), 307.

⁵ Peter Lamarque and H. Olsen Stein, *Truth, Fiction, and Literature* (Oxford: Clarendon, 1997) and Jerome Stolnitz, 'On the Cognitive Triviality of Art', *BJA* 32 (1992), 191–200.

последних работах, особенно в книге “Cognitive Values in the Arts: Marking the Boundaries” («Когнитивные ценности в искусстве: обозначение границ») говорит «Художественная ценность — это не реальность. Если литературу читают ради ее важности, то философию читают ради истины. Когнитивисты совершают ошибку, сосредотачиваясь на истине процесса изображения и видя художественную ценность вместо знания. Короче говоря, артистизм не означает истину и знание»⁶.

Литература показывает реальность, данную нам нашей культурой, то есть показывает, как мы думаем о мире, в котором живем, каков он как личность, то есть с человеческой точки зрения. Соответственно, по мнению Гибсона, «точка зрения на искусство, на искусство вообще есть субъективный взгляд», т. е. все виды искусства, особенно художественная, смотрят на мир с человеческой точки зрения, желания каждого человека, делает оценку, исходя из своих страхов и опыта. И знание этого концептуального мира, который дает литература, является ее познавательным успехом⁷. Но в развивающейся традиции художественной литературы мы начали открывать другие аспекты мира, в котором живем, и раскрывать их публике. Но все же одна идея – утверждение, что художественное произведение состоит из ткани, заставило многих читателей, ученых и философов задуматься о том, что хотя художественное произведение и есть ткань, основным инструментом, которым оно описывает мир, является творческое воображение. правда и реальность мучает вопрос. Возможно, причиной этого являются требования современной традиции постмодернизма. Кроме того, если в произведении искусства нет таких инструментов, как факт, вопрос, свидетельство, которые мы считаем важными для поиска истины, таких как история, философия или математика и физика, как может концепция, предлагаемая произведением искусства, быть обоснованной? Можно сказать, что это правда. Хотя вышеупомянутых инструментов нет, утверждение о том, что художественная литература также имеет когнитивистский характер, то есть также дает знание, может быть связано с традициями современного постмодернизма. По мнению представителей постмодернизма, все области, как и литература, по своей форме выражают

⁶ For Lamarque’s later view, see Peter Lamarque, ‘Cognitive Values in the Arts: Marking the Boundaries’, in Matthew Kieran (ed.), *Contemporary Debates in Aesthetics and the Philosophy of Art* (Oxford: Blackwell, 2006), 127–139, at 127, 134, 137:

⁷ Gibson, John. *Literature and Knowledge*. Elridge, Richard (ed.), *Oxford Handbook of Philosophy and Literature*. Oxford: Oxford Press. 2009.

THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference

решение путем постановки актуального вопроса. Вывод, который следует из такого мнения ученых, состоит в том, что художественная литература также может в определенной степени давать знания и опыт.

